

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ И ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Умиржонова Шахло

магистрант 1 курса,

Ферганский государственный университет,

Фергана, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11261939>

Аннотация: В статье рассматривается творчество выдающегося киргизского писателя Чингиза Айтматова, как автор успешно интегрирует иностранные слова и фразы в свои произведения, создавая богатую лингвистическую атмосферу и обогащая семантический контекст. Анализ мотивации использования иностранных слов, их роль в создании аутентичности и характеристики персонажей позволяет лучше понять уникальный стиль и художественные ценности Айтматова.

Ключевые слова: Чингиз Айтматов, художественная литература, иностранные слова, языковое разнообразие, лингвистический анализ, культурный контекст.

Интригующим аспектом литературного творчества является использование языкового многообразия, включая иностранные и иноязычные слова, которые придают текстам особую окраску и глубину. Великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов, известный своим уникальным стилем и вниманием к деталям, не случайно оказался мастером владения языковым многообразием в своих произведениях.

Исследование языкового феномена в литературе приглашает нас в мир слов и культур, в котором звуки и значения обретают новое измерение. В контексте художественных произведений Чингиза Айтматова, иностранные слова и фразы становятся неотъемлемой частью его повествования, придавая произведениям неповторимый колорит и глубину смысла.

Исследование использования иностранных слов в литературе, особенно в контексте творчества выдающегося писателя, способствует более глубокому пониманию культурных и языковых аспектов произведений. Это позволяет читателям и исследователям оценить богатство и многослойность литературного наследия Чингиза Айтматова и продолжить изучение его вдохновляющего наследия.

Чингиз Айтматов, родившийся 12 декабря 1928 года в деревне Шекер, в Киргизии, был не только выдающимся писателем, но и культурным и общественным деятелем своей эпохи. Его биография и образование оказали значительное влияние на его понимание языка и языкового многообразия.

В ранние годы жизни Чингиз Айтматов приобрел уникальный языковой багаж. В детстве он изучал киргизский, русский и уйгурский языки, что отразилось на его способности легко маневрировать между различными языковыми реестрами. Этот мультязычный фон позволил ему взаимодействовать с разнообразными языками и культурами, что послужило источником вдохновения для его художественных творений.

Чингиз Айтматов является классиком не только киргизской, но и мировой литературы. Его произведения были переведены на множество языков, что подчеркивает универсальность его литературного языка. Он сумел объединить различные языки и

культуры в своих произведениях, создавая уникальный литературный стиль, который привлекает внимание читателей со всего мира.

Иностранные слова и фразы, встречающиеся в произведениях Чингиза Айтматова, играют значительную роль в формировании атмосферы, характеров и сюжета. Однако важно понимать, что мотивация использования иностранных слов в его творчестве гораздо глубже, чем просто декоративное украшение текста.

Чингиз Айтматов, будучи мастером слова, использовал иностранные слова, чтобы придать своим произведениям аутентичность и передать атмосферу определенных мест и времен. Например, в романе "Джамиля" он использует слова из киргизского языка, чтобы создать насыщенную картину жизни в киргизских горах. Эти слова придают тексту не только звучание, но и визуальные образы и ощущение присутствия в реальности произведения. Внедрение иностранных слов может быть использовано для выражения эмоциональных состояний персонажей и их характерных черт. Например, использование французских фраз может придать персонажу изысканность и образованность, в то время как использование жаргонных английских слов может отразить его характер и социальное положение. Иностранные слова и фразы могут нести в себе богатство смыслов и ассоциаций, которые нельзя точно передать на родном языке автора. Они могут дополнять или расширять смысловой контекст произведения, придавая ему глубину и многозначность. Использование иностранных слов может также служить средством для создания иронии и сатиры. Чередование разных языковых регистров и игра слов на разных языках может вызывать смех или создавать саркастические оттенки в тексте.

Чингиз Айтматов мастерски использует языковое разнообразие, чтобы создать гармонию в своих произведениях. Его способность маневрировать между разными языками и культурными контекстами позволяет ему достичь удивительного баланса и единства в текстах, где разнообразие становится ключевым элементом семантики.

В большинстве своих произведений Айтматов использует как киргизский, так и русский языки. Этот симбиоз создает атмосферу культурного соседства и диалога, что является характерной чертой его творчества. Русский и киргизский языки дополняют друг друга, а иногда и взаимозаменяются, чтобы передать наилучшим образом идеи и чувства.

Айтматов умело играет с звучанием и значениями слов на разных языках. Это создает множество ассоциаций и дополнительных смысловых слоев в текстах. Иногда одно и то же слово может иметь разные значения в разных языках, что позволяет ему играть с семантикой и создавать многозначные тексты.

В контексте произведений Айтматова, иностранные слова и фразы иногда функционируют как вкрапления, добавляющие экзотическую нотку или обогащая семантический контекст. Они создают атмосферу мирового характера произведений, что позволяет читателям ощутить влияние различных языковых и культурных контекстов.

Важным аспектом использования языкового разнообразия в произведениях Айтматова является его способность создавать гармонию между различными языками и культурами. Несмотря на разнообразие, его тексты всегда сохраняют семантическую цельность и логическую последовательность.

В исследовании языкового многообразия в художественных произведениях Чингиза Айтматова становится очевидным, что его способность мастерски маневрировать между различными языковыми контекстами открывает новые горизонты в литературе. Использование иностранных слов и фраз придает его текстам неповторимый колорит и глубину смысла. Эти слова и фразы не просто украшают тексты, но выполняют множество функций, обогащая произведения многослойным семантическим контекстом.

Чингиз Айтматов успешно сочетает в своем творчестве кыргызский и русский языки, что создает атмосферу культурного взаимодействия и диалога. Его способность играть с ассоциациями и семантикой слов делает его тексты богатыми и многозначными. Иностранные слова и фразы служат как средство передачи аутентичности и атмосферы, так и инструмент характеристики персонажей и создания смешанных языковых контекстов.

В результате, использование иностранных слов в произведениях Айтматова подчеркивает важность языкового многообразия и его роли в формировании литературных произведений, которые оставляют незабываемый след в мировой литературе.

References:

1. Винниченко Т. Айтматов Ч. Т. Дольше века // Журнал «Личности», № 10 [электронный ресурс]. Режим доступа: https://persons-info.com/persons/AITMATOV_CHingiz_Torekulovich; дата обращения 30.10.2023
2. Глазова Н. Билингвизм по Айтматову // этноантропологии, геокультуры и политософии Аналитического Центра «Эсхатон» Международной Ассоциации «Мезоевразия», 2011. [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.mesoeurasia.org/archives/2179>
3. Купина Н. А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015.
4. Туксайтова Р. О. Речевая толерантность в билингвистическом тексте (на материале русскоязычной казахской художественной прозы и публицистики). — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та им. А. М. Горького, 2007. ЧЕЛОВЕК — ТЕКСТ — КУЛЬТУРА: Коллект. монография/ ред. Н. А. Купиной, Т. В. Матвеевой. Екатеринбург, 1994.
5. Калмурат кызы, Турсунай. Повесть Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары»: к проблеме художественного билингвизма / Турсунай Калмурат кызы. — Текст : непосредственный // Исследования молодых ученых : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2019 г.). — Казань : Молодой ученый, 2019. — С. 59-62. — URL: <https://moluch.ru/conf/stud/archive/349/15314/> (дата обращения: 31.10.2023).